

ASALARICHILIK MAHSULOTLARINI SANOAT VA XOMASHYO SIFATIDAGI O‘RNI

¹Akmalxonov Talat Shavkatovich, ²Erdanova Guzal Mirulugovna, ³Berkbayeva Nozimabonu, ⁴O‘ralova Jayrona, ⁵Ravshanbekov Diyorbek, ⁶Jo‘rayeva Gulmira

¹q.x.f.n., dotsent, ²assistent, ³talaba, ⁴talaba, ⁵talaba, ⁶talaba

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928659>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda asalarichilik maxsulotlarini sanoat va xom ashyo sifatida o‘rni, tarkibiy tuzilishiva asal, mum, propolis, gulchangi, asalarizahari kabi mahsulotlariga tavsif berilib, ulardan foydalanish kabi masalalar haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: asal, mum, propolis, gulchangi, asalari zahari.

Аннотация. В данной статье рассмотрено вопросы о использования продуктов пчеловодства в промышленности, описаны строение и состав меда, воска, прополиса, пыльцы, пчелиного яда как сырья. Предоставлена информация как их использование.

Ключевые слова: мед, воск, прополис, пыльца, пчелиный яд.

Annotation. This article discusses questions about the use of beekeeping products in industry, describes the structure and composition of honey, wax, propolis, pollen, and bee venom as raw materials. Information is provided on how to use them.

Key words: honey, wax, propolis, pollen, bee venom.

Olimlarning ta’kidlashicha, asal tarkibida inson sog‘ligiga foydali zarur moddalarning 70 dan ortiq turi mavjud. Asalarilari mahsulotlari bilan tanishayotganingizda ular standart talablariga diqqat bilan e’tibor bering. Asal, mum, gulchang, propolis, asalari suti va zahri nihoyatda qimmatbaho ne’matlar bo‘lib, ular inson salomatligi, tibbiyot sohasi va farmatsevtika sanoati uchun juda noyob xomashyo sanaladi.

Asal asalarilar va ularga tegishli hasharotlar tomonidan ishlab chiqariladigan shirin,quyoqsimon , yopishqoq mahsulotdir. Tabiiy asalari asallari asal ari (*Apis mellifera*) yoki ba’zi o’simliklarning shakarli sekretsiyasi (asal shirasi) yoki o’simlik sharbati bilan oziqlanadigan ba’zi hasharotlar (asal shirasi) hosilidan qisman qayta ishlangan nektardir.

Asal -asal o’simliklarining nektaridan asalarilar tomonidan ishlab chiqarilgan va ular tomonidan oziq-ovqat sifatida ishlatiladigan shirin, siropli modda, inson uchun qimmatli oziq-ovqat mahsulotidir.

Asal tabiiy shaklda iste’mol qilinadi, asalli ichimliklar (shu jumladan asal vinolari) tayyorlash uchun, shuningdek, qandolat sanoatida ishlatiladi va xalq tabobatida keng qo’llaniladi (biologik faol moddalar mavjudligi va bakteritsid ta’siri tufayli).

Jahon asal bozori eng globallashgan oziq-ovqat bozorlaridan biridir: 2020 yil dunyoda ishlab chiqarilgan 1,85 million tonna asalning 400 ming tonnasidan ziyod eksport qilindi, chunki u 5-10 baravar ko’p soxtalashtirilgan shakar va boshqa shirinlik mahsulotlaridan qimmatroq. Shu bilan birga, sanitariya me’yorlarini (birinchi navbatda veterinariya preparatlarini qo’llash standartlarini) buzgan holda ishlab chiqarilgan asal sog’liq uchun xavfli bo’lishi mumkin, shuning uchun asalning tozaligiga qo’yiladigan xalqaro talablar 1990-yillarning o’rtalaridan boshlab barqaror ravishda kuchaytirilmoqda.

1-rasm. Asal.

Aksariyat rivojlangan davlatlar asalni o‘z ishlab chiqarishi orqali o‘z fuqarolariga yetkazib bera olmagan uchun import qiladi. Asalning asosiy importchilari – AQSh, Germaniya va Yaponiya har yili 250 ming tonnagacha asal import qiladilar. Yevropa Ittifoqiga a‘zo davlatlar umumiy hisobda 140-150 ming tonna import qiladi.

2020 yil uchun to‘rtta etakchi asal ishlab chiqaruvchilar (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) ma‘lumotlariga ko‘ra): Xitoy birinchi o‘rinda, Turkiya ikkinchi o‘rinda, Argentina uchinchi o‘rinda va Iron to‘rtinchi o‘rindadir. Butunjahon asalarichilik tashkilotlari assotsiatsiyasi ma‘lumotlariga ko‘ra, Xitoy xalq Respublikasi birinchi, AQSh ikkinchi, Argentina uchinchi, Turkiya to‘rtinchi, Ukraina beshinchi, Meksika oltinchi, Rossiya yettinchi o‘rinni egallagan.

Asal mumi - asalarilarning mumi bezlari tomonidan asal yacheykalarini qurish uchun ishlab chiqarilgan organik moddalar aralashmasidir. Asal mumi - gulchang, asalari pergasini va gul asalini qayta ishlash jarayonida hosil bo‘lgan asalarilarning mumi bezlarining foydali mahsulotidir.

Bu oqdan (bir oz sariq rangga ega) sariq-jigarrang ranggacha, o‘ziga xos asal hidiga ega bo‘lgan ko‘p komponentli qattiq moddadir. Yupqa qatlamlarda quyosh nuriga ta‘siri bo‘lganda, asal mumi shaffoflashadi. Agar uning tarkibida propolis aralashmasi bo‘lsa, asal mumi yashil rangga ega bo‘lishi mumkin.

2-rasm. Asal mumi.

Xo‘jaliklar sharoitida olingan mum arixona mumi, zavod sharoitida olingan mum korxonasi yoki ekstraksiya mum deyiladi. Tabiiy asalarilar mumidan xalq xo‘jaligida foydalaniladi.

Mum qaerdan olinadi? Mum - asalarilar tanasi tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot. U mum oynalari yuzasida ajralib turadi va nozik shaffof mum plastinkalari shaklida

qattiqlashadi. Asalarilar asal qoliplarini qurish uchun mumdan foydalanadilar, keyinchalik ularni eritib, sof asal mumini hosil qilish mumkin.

Farmakologiya sanoatida yopishtirgich (plastir), davolash shami, davolash kremlari, labga suradigan bo‘yoq, himoya surgichlari tayyorlashda ishlatiladi, mum qo‘shib tayyorlangan mahsulotlar inson terisini yaltiratib yumshatadi.

Quyidagi sohalarda keng qo‘llaniladi:

1.Tibbiyotda. Mum yallig‘lanishga qarshi xususiyatlarga ega. Bu suvsizlanish va terining qarish jarayonini sekinlashtiradi. Bundan tashqari, yopishtiruvchi (plastir) ishlab chiqarishda ham qo‘llaniladi;

2.Kosmetologiyada. Asal mumi bakteritsid xususiyatlariga ega, shuning uchun u oziqlantiruvchi va himoya kremlari, lablar uchun balzamlar va quyosh kremlarini ishlab chiqarishda ishlatiladi;

3.Oziq-ovqat sanoatida. Mum maxsus vitaminli asal mumi shirinliklarini tayyorlashda ishlatiladi;

4.Charm -teri sanoatida. Terini qayta ishlash uchun ishlatiladi: pardozlash, parlatish va bo‘yash. Teri mahsulotlari suv o‘tkazmaydigan bo‘ladi.

Asal mumi o‘rtacha namlik bilan qorong‘i, quruq va toza honada saqlanishi kerak.

Asalari yelimi - **propolis** bo‘lib, arilar kuzda ko‘p miqdorda propolis tayyorlaydilar. Propolis- shifobaxsh xususiyatlarga ega noyob asalarichilik mahsulotidir.

U meditsinada insonda qichishish va yallig‘lanish holatlarini yengillashtiradi, yaralarni davolaydi, zararli zamburug‘lar va bakteriyalar bilan kurashadi.

Asalarilar propolis bilan o‘z uyalaridagi tirqishlarni berkitadi, uya tagini mustahkamlaydi, uylariga kirmoqchi bo‘lgan zararkunandalar yo‘liga to‘siq qo‘yadilar. Propolis xushbo‘y balzam hidli bo‘lib, unda asal, o‘simlik ekstraktlari va asalari mumi islari mavjud. Propolis oziqli ne‘mat emas, biroq u eng kuchli dori vositasidir. Uning xomashyosi qisman daraxtlar elimidan iborat bo‘lsada, asalari uyasida arilarning jag‘ suyuqligi bilan qayta ishlanadi hamda mum va gulchanglar qo‘shiladi. Uning ta‘mi achchiqroq bo‘lib, biroz kuydiradi ham.

Asalari yelimi yoki propolis - yumshoq, yopishqoq, xushbo‘y, nordon, sarg‘ish-yashil yoki jigarrang modda bo‘lib, smola, mum, efir moyi va gul changidan tashkil topgan. Tarkibida vitaminlar, aromatik kislotalar, flavonoidlar, kumarinlar, polisaharidlar va boshqa moddalar bor. Asalari yelimi mikroblarni o‘ldirish xususiyatiga ega bo‘lgani uchun teri kasalliklarida surtiladigan malhamlarga qo‘shiladi.

Propolisning kimyoviy tarkibi to‘la o‘rganib chiqilmagan. O‘rtacha hisob-kitobga ko‘ra, uning 10 foizi efir yog‘lari, 55 foizi smola (o‘simlik shirasi, qatron) va o‘simlik balzamlari va 30 foizga yaqini mum, 5foizi gulchanglar va xushbo‘y moddalardan iborat.

Tibbiyotda asetilkolin reseptorlarini faollashtiradi, bu konstipatsiyaga qarshi kurashda yordam beradi, surunkali kolitni davolaydi va semirish va metabolik sindrom bilan bog‘liq asoratlarni rivojlanishiga yo‘l qo‘ymaydi. Kosmetologiyada terini yaxshilash uchun ishlatiladi.

Propolis ekstrakti immunitet tizimini mustahkamlash, dezinfektsiyalash, to‘qimalarni qayta tiklash jarayonini tezlashtirish, yallig‘lanishni bartaraf etish, zararli viruslar va bakteriyalarga qarshi kurashish uchun samarali vositadir. Propolis asosidagi damlamasi tanadan toksinlarni tez olib tashlashga yordam beradi, patogenlarni yo‘q qiladi va hujayralar parchalanishi natijasida hosil bo‘lgan zaharlarni zararsizlantiradi.

3-rasm. Propolis.

Ona ari tuxum qo‘yishdan oldin ishchi asalarilar yacheyka chuqurchalarini propolis bilan jilolaydilar. Asalarilar uyadan olib tashlay olmaydigan uyaga juda katta hayvonlar, masalan, sichqonlar kirganda, propolis asalarilar tomonidan jasadlarni mumiyalash uchun ishlatiladi, bu ularning parchalanishini oldini oladi.

Propolis ishlab chiqarish.

Asalarichilar propolisni maxsus panjaralar bilan to‘plashadi yoki oddiygina devorlardan qirib olinadi. Har bir uyadan mavsumda 50-150 g propolis olinadi. Ba’zi asalarichilar to‘plangan propolisni suv hammomida eritib, uni mexanik aralashmalardan ajratib turadilar; shu bilan birga, u o‘z xususiyatlarini deyarli butunlay saqlab qoladi, so‘ngra 100 g gacha bo‘lgan og‘irlikdagi to‘plarga o‘raladi, pergament qog‘ozga olinadi va to‘plar saqlash qulayligi uchun biroz tekislanadi.

Gul changi asalarilar uchun tabiiy oqsilli ozuqa hisoblanadi. Gulchangi – yosh asalarilarning o‘sishi va naslni oziqlantirish uchun kerakli bo‘lgan oqsil va mineral manbaa hisoblanadi. Gulchangini asalarilar gulning otalik tugunidan terib olib uni gulshirasi bilan biroz namlab romdagi katakchalarga solib, shibbalab ustidan asal bilan yopadilar. Bunda uning ichiga havo kirmaydi, bu esa gulchang joylashgan katakchalarga sut kislotasi hosil qiladigan bakteriyalarning rivojlanishiga olib keladi. Sut kislotasi hosil bo‘lgach u gulchangni aynishidan saqlaydi. Gulchangi yil mobaynida mum katakchalarda 16° haroratda saqlanganda sut kislotasi hosil qiladigan bakteriyalar ta’sirida uning o‘zlashtirilishi 2-3% ga oshadi.

Asalarilar oyog‘ida olib kelayotgan gulchangi maxsus gulchang ushlagich moslama bilan yig‘ishtirib olinadi.

4-rasm. Gulchangi.

Gulchangi biologik faol mahsulot sifatida tibbiyot, chorvachilik, veterinariya, kosmetika, kulinariya sohalarida keng qo‘llanilib kelmoqda.

Asalari zahari-apitoksin (lotincha: apis – asalari, yun. toxiikon – zahar) – ishchi asalarilar tanasidagi ipsimon bezlari ajratadigan o‘tkir hidli achchiq, och sariq, shaffof suyuqlik.

5-rasm. Asalari zahari.

Asalari zahari tarkibida biologik faol moddalar, fermentlar, erkin aminokislotalar, chumoli, xlorid, ortofosfat kislotalari, gistamin, xolin, triptofan, oltingugurt, magniy fosfat va boshqa moddalar bor. Asalarichilik mahsulotlari ichida asalari zahri – apitoksin eng qimmatlisi hisoblanadi.

Asalari zahari dan tibbiyotda radikulit va bod kasalliklarini davolashda foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Isamuxammedov A.I., Nikadambaeyev X.K. –Asalarichilikni rivojlantirish asoslari.Sharg matbaa nashriyoti. Toshkent 2013.
Захарова Н.И. Советы покупателю при выборе меда. М.: Просвещение, 2004. –115с.
Лебедев В.И., Мурашова Е.А. Экологическая чистота продуктов пчеловодства// Пчеловодство. - 2003. - № 4. - С.42-44.373с.
2. Таранов Г.Ф. Промышленная технология получения и переработки продуктов пчеловодства. Москва “Агропромиздат” 1987 г.
3. Кирьяков Ю.Н., Русакова Т.М. Технология производства и стандартизация продуктов пчеловодства. Москва “Колос” 1998 г.
4. Крахотин N.F. «O‘zbekistonda asalarichilik» Toshkent.Mehnat, 1985.
5. Харченко Н.Н., Рындин В.Е. “Пчеловодство” Москва 2022.